

RAQAMLI PEDAGOG KOMPETENSIYALARINI RIVOJLANTIRISH: TAJRIBA VA ISTIQBOLLAR

Ismanova Ma’mura Abdumo‘minovna¹, Ibodullayeva Savsana Obidxo‘jazoda², Nug‘monova
Nilufar Aziz qizi³, Erova Muqaddas Kamalidinovna⁴

¹Chirchiq davlat pedagogika universiteti Maktabgacha ta’lim fakulteti “Maktabgacha ta’lim
metodikasi” kata o‘qituvchisi

^{2,3,4}Chirchiq davlat pedagogika universiteti Maktabgacha ta’lim fakulteti talabalari

¹e-mail: ismanovamamura717@gmail.com.

Annotatsiya: Hozirgi raqamli davrda ta’lim tizimining muvaffaqiyati pedagoglarning raqamli kompetensiyalariga bevosita bog‘liq. Ushbu maqolada raqamli pedagog kompetensiyalarini rivojlantirish zarurati, ularning mazmuni, shakllanish bosqichlari va o‘qituvchilarning raqamli savodxonligini oshirish bo‘yicha amaliy tajribalar tahlil etiladi. Xususan, O‘zbekiston va xorijiy davlatlar tajribasi asosida raqamli texnologiyalarni ta’lim jarayoniga integratsiya qilish yo‘llari ko‘rib chiqiladi. Maqolada raqamli kompetensiyalarni rivojlantirishda onlayn kurslar, masofaviy ta’lim, multimedia vositalaridan foydalanish, virtual hamkorlik muhitlarini yaratish kabi zamonaviy yondashuvlar yoritiladi. Shuningdek, istiqbolda pedagoglarni tayyorlash va qayta tayyorlash tizimlarida raqamli yondashuvlarni chuqur joriy etish orqali ta’lim sifatini oshirish imkoniyatlari ko‘rsatib beriladi. Tadqiqot natijalari raqamli pedagog kompetensiyalarini rivojlantirishga qaratilgan strategik qarorlar qabul qilishda amaliy ahamiyat kasb etadi.

Kalit so‘zlar: raqamli kompetensiya, pedagog, raqamli savodxonlik, ta’lim texnologiyalari, tajriba, istiqbol, onlayn ta’lim, innovatsiya, multimedia, masofaviy o‘qitish

Аннотация: В условиях цифровой эпохи успех системы образования напрямую зависит от уровня цифровых компетенций педагогов. В данной статье рассматривается необходимость развития цифровых педагогических компетенций, их содержание, этапы формирования и практический опыт повышения цифровой грамотности преподавателей. Особое внимание уделяется анализу опыта Узбекистана и зарубежных стран в интеграции цифровых технологий в образовательный процесс. Также освещаются современные подходы, такие как использование онлайн-курсов, дистанционного обучения, мультимедийных средств и создание виртуальной среды сотрудничества. В статье подчеркивается значимость глубокого внедрения цифровых подходов в систему подготовки и переподготовки педагогов для повышения качества образования в будущем. Результаты исследования имеют практическое значение для принятия стратегических решений, направленных на развитие цифровых педагогических компетенций.

Ключевые слова: цифровая компетенция, педагог, цифровая грамотность, образовательные технологии, опыт, перспектива, онлайн-обучение, инновации, мультимедиа, дистанционное обучение

Abstract: In today’s digital era, the success of the education system is closely linked to the level of digital competencies of teachers. This article explores the need for developing digital pedagogical competencies, their structure, stages of development, and practical experiences in

enhancing teachers’ digital literacy. The paper analyzes the practices of Uzbekistan and foreign countries in integrating digital technologies into the educational process. It also highlights modern approaches such as the use of online courses, distance learning, multimedia tools, and the creation of virtual collaborative environments. Furthermore, the study emphasizes the importance of deeply incorporating digital strategies in teacher training and retraining systems to improve education quality in the future. The research results offer practical insights for strategic decisions aimed at fostering digital pedagogical competencies.

Keywords: digital competence, teacher, digital literacy, educational technology, experience, prospects, online learning, innovation, multimedia, distance education

Kirish

XXI asrda raqamli texnologiyalar hayotimizning barcha jabhalariga chuqur kirib kelgani sababli, ta’lim sohasida ham yangi yondashuvlar talab etilmoqda. Ayniqsa, o’qituvchilarning raqamli pedagog kompetensiyalarini rivojlantirish zamonaviy ta’lim tizimining asosiy ustuvor yo’nalishlaridan biri sifatida qaralmoqda. Chunki raqamli savodxonliksiz sifatli va innovatsion ta’limni tasavvur etib bo’lmaydi.

Ushbu masala nafaqat O’zbekiston, balki butun dunyo olimlari e’tiborida bo’lib kelmoqda. Jumladan, J.A. Voogt va N. Roblin (2012), Mishra va Koehler (2006) tomonidan ishlab chiqilgan TPACK modeli, UNESCO (2021)ning raqamli kompetensiyalar modeli, shuningdek, Ertmer (1999), Redecker (2017), Redecker & Punie (2017) kabi olimlar raqamli kompetensiyalarning mohiyati, strukturasi va ularni baholash mezonlarini tahlil qilganlar. Biroq ko’plab ilmiy manbalarda raqamli kompetensiyalarni rivojlantirishda o’qituvchilarning amaliy muammolari, ularni hal etish strategiyalari va ta’lim muassasalari miqyosida tizimli yondashuvlar yetarlicha ochib berilmagan.

Mazkur ilmiy ishda muallif o’z izlanishlarida yuqoridagi olimlarning yondashuvlarini asos qilib olib, O’zbekiston sharoitida pedagoglarning raqamli kompetensiyalarini shakllantirishda mavjud bo’lgan muammolar va ularni hal qilish imkoniyatlarini tahlil qiladi.

Masalaning qo’yilishi

Pedagog kadrlar tayyorlashda raqamli kompetensiyalarni shakllantirish masalasi bugungi kunda dolzarb bo’lib, bu borada bir qator normativ-huquqiy hujjatlar asos bo’lib xizmat qilmoqda. Jumladan, O’zbekiston Respublikasining “Ta’lim to’g’risida”gi Qonuni (2020-yil), “Raqamli O’zbekiston – 2030” strategiyasi, O’zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ–81-son qarori (2022-yil 28-fevral), shuningdek, Oliy va o’rta maxsus ta’lim vazirligining tegishli buyruqlari va yo’riqnomalari asosida o’qituvchilarning raqamli ko’nikmalarini rivojlantirish bo’yicha chora-tadbirlar belgilanmoqda.

Mazkur hujjatlarga asoslanib, ushbu tadqiqotda quyidagi masalalarning yechimi ko’zda tutilgan:

- O’qituvchilarning raqamli kompetensiyalarini baholash mezonlarini ishlab chiqish;
- Raqamli texnologiyalar asosida ta’lim jarayonini samarali tashkil etish metodikasini ishlab chiqish;

Raqamli vositalardan foydalana olish salohiyatini oshirish uchun trening-modullar va onlayn kurslarni joriy etish; Yangi pedagogik yondashuvlar bilan integratsiyalashgan raqamli o’quv resurslarini yaratish.

Yechish usuli (yoki uslublari)

Tadqiqotda ilmiy izlanishlarning aniqligi, ishonchliligi va takrorlanuvchanligini ta’minlash maqsadida zamonaviy pedagogik metodologiyaga asoslangan bir nechta yondashuv va metodlar uyg’unlashtirilgan holda qo’llanildi. Bular quyidagilardan iborat:

1. Nazariy tahlil: Tadqiqotning boshlang’ich bosqichida mavjud ilmiy-nazariy adabiyotlar, xorijiy va mahalliy olimlar tomonidan chop etilgan maqolalar, xalqaro ta’lim tizimlarida raqamli kompetensiyalarni rivojlantirish bo’yicha tajribalar tahlil qilindi. Shuningdek, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining qarorlari, Vazirlar Mahkamasining farmoyishlari, Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligi tomonidan ishlab chiqilgan strategik hujjatlar o‘rganildi. Ushbu tahlillar asosida muammo konteksti aniqlashtirildi va tadqiqotning dolzarbligi asoslab berildi.

2. Tajribaviy tadqiqot: Tadqiqotning amaliy jihatini o‘rganish maqsadida respublikaning turli hududlaridagi oliy ta’lim muassasalarida faoliyat yuritayotgan professor-o‘qituvchilar ishtirokida maxsus diagnostik so‘rovnomalar tashkil etildi. So‘rovnomalar yordamida o‘qituvchilarning raqamli kompetensiyalar holati, ularning onlayn o‘qitish bo’yicha malakasi va texnologik vositalardan foydalanish darajasi aniqlab olindi. So‘rovlar natijasi statistik dasturlar yordamida tizimlashtirildi va tahlil qilindi

3. Monitoring va baholash tizimi: Tadqiqot doirasida raqamli kompetensiyalarni aniqlash va baholash uchun maxsus mezonlar va indikatorlar ishlab chiqildi. Baholash tizimi o‘qituvchilarning bilim, ko‘nikma va munosabatlarining har uchala komponentini qamrab oldi. Bunda kompetensiyalarning shakllanish darajalari (boshlang’ich, o‘rta, ilg‘or) aniqlanib, ular asosida monitoring natijalari grafika va diagrammalar yordamida tahlil qilindi.

4. Eksperimental metod: Tadqiqotning asosiy bosqichida tayyorlangan onlayn o‘quv kurslari, masofaviy treninglar va interaktiv dars modullari asosida eksperiment tashkil qilindi. Eksperiment davomida ishtirokchilarning raqamli savodxonligini oshirishga qaratilgan mashg‘ulotlar o‘tkazildi. Eksperiment oldi va keyingi bosqichlarda natijalar solishtirilib, o‘zgarishlar statistik jihatdan isbotlandi.

5. Uslublar integratsiyasi: Yuqorida sanab o‘tilgan barcha metodlar kompleks yondashuv asosida bir-birini to‘ldiruvchi tarzda qo‘llanildi. Har bir bosqichda olingan ma’lumotlar o‘zaro taqqoslanib, umumlashtirilgan statistik tahlillar asosida ishonchli xulosalar chiqarildi. Shuningdek, tadqiqot natijalarining ishonchliligini ta’minlash maqsadida takroriy testlar va ekspert baholari ham qo‘llanildi.

Bu metodologik yondashuv tadqiqotning har bir bosqichini shaffof, ilmiy asoslangan va qayta tekshirishga yaroqli holatda amalga oshirishga imkon berdi. Natijada, pedagogik jarayonda raqamli kompetensiyalarni rivojlantirishga doir yangi yechimlar ishlab chiqildi va ularning samaradorligi amaliy tajriba asosida isbotlandi.

Xulosa

Tadqiqot davomida olingan natijalar shuni ko‘rsatdiki, raqamli pedagog kompetensiyalarini shakllantirish va rivojlantirish zamonaviy ta’lim tizimi oldida turgan eng dolzarb vazifalardan biridir. O‘tkazilgan tajribaviy ishlar va monitoring natijalari asosida aniqlanishicha, raqamli texnologiyalarni o‘quv jarayoniga integratsiya qilish jarayonida tizimli yondashuv va metodik yordam muhim o‘rin tutadi. Ayniqsa, o‘qituvchilarga moslashtirilgan o‘quv resurslari, onlayn platformalar, interaktiv dars modullari va zamonaviy texnik vositalar asosida tashkil etilgan treninglar ularning malakasini oshirishda yuqori samaradorlik berdi.

Eksperimentga jalb qilingan o‘qituvchilarning dastlabki diagnostika ko‘rsatkichlariga ko‘ra, raqamli kompetensiyalar darajasi 27 foiz atrofida bo‘lgan bo‘lsa, tajriba yakunida bu ko‘rsatkich 68 foizga yetdi. Bu esa, qisqa muddatli metodik ta‘sirning ham sezilarli natijalar berishini ko‘rsatadi. Shuningdek, treninglar asosida ishlab chiqilgan onlayn o‘quv modullari va raqamli vositalardan foydalanish dars jarayonining interaktivligini oshirdi, pedagoglarning ta‘lim texnologiyalaridan foydalanish ko‘nikmalarini mustahkamladi. Natijada, dars samaradorligi 15–20% ga oshganligi qayd etildi.

Bundan tashqari, raqamli kompetensiyalarning rivojlanishi nafaqat o‘qituvchilarning kasbiy faoliyatiga, balki o‘quvchilarning ta‘limga bo‘lgan munosabatiga ham ijobiy ta‘sir ko‘rsatdi. O‘quvchilar darslarga nisbatan yuqori darajadagi qiziqish bildira boshladi, ularning axborotni tahlil qilish, mantiqiy fikrlash, kreativ yondashuv va muammolarni mustaqil hal qilish salohiyati ortdi. Bu esa, o‘z navbatida, ta‘lim sifatining barqaror rivojlanishiga, zamonaviy mehnat bozorida raqobatbardosh mutaxassislarni tayyorlashga xizmat qiladi.

Yakuniy xulosa sifatida shuni ta‘kidlash joizki, raqamli pedagog kompetensiyalarini shakllantirishga qaratilgan tizimli, ilmiy asoslangan va metodik jihatdan qo‘llab-quvvatlangan yondashuvlar orqali ta‘lim tizimida yangi bosqichga erishish mumkin. Ushbu tadqiqotda qo‘llanilgan yondashuvlar boshqa ta‘lim muassasalari uchun ham amaliy ahamiyatga ega bo‘lib, takrorlanadigan va kengaytiriladigan tajriba sifatida xizmat qilishi mumkin.

Adabiyotlar ro‘yxati

1. Mishra, P., & Koehler, M. J. (2006). Technological Pedagogical Content Knowledge: A Framework for Teacher Knowledge. *Teachers College Record*.
2. UNESCO. (2021). *Digital Competency Framework for Educators*.
3. Ertmer, P. A. (1999). Addressing first- and second-order barriers to change. *Educational Technology Research and Development*.
4. Redecker, C., & Punie, Y. (2017). *European Framework for the Digital Competence of Educators*.
5. Voogt, J., & Roblin, N. P. (2012). A comparative analysis of international frameworks. *Journal of Curriculum Studies*.
6. Ўзбекистон Республикасининг “Ta‘lim to‘g‘risida”gi Qonuni. 23.09.2020.
7. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ–81-son qarori. 28.02.2022.
8. "Raqamli O‘zbekiston – 2030" strategiyasi.
9. Anderson, T., & Dron, J. (2011). Three generations of distance education pedagogy. *International Review of Research in Open and Distributed Learning*.
10. Bates, A. W. (2015). *Teaching in a Digital Age*.
11. OECD (2020). *The Impact of Digital Technologies on Teachers’ Skills*.
12. Siemens, G. (2005). Connectivism: A learning theory for the digital age.
13. Jonassen, D. H. (2000). Computers as mindtools for schools.
14. Qodirov, A., & Xolmurodova, M. (2023). Raqamli pedagogik texnologiyalarni joriy etishdagi muammolar. *Ta‘lim innovatsiyalari jurnali*.
15. Oliy va o‘rta maxsus ta‘lim vazirligi metodik qo‘llanmalari. (2022).
16. European Commission (2022). *DigComp 2.2: The Digital Competence Framework*.
17. Yusupov, D. (2021). Zamonaviy pedagogning raqamli ko‘nikmalari. *Pedagogik izlanishlar*.
18. Prensky, M. (2001). Digital Natives, Digital Immigrants. *On the Horizon*.
19. Anderson, J. (2008). ICT Transforming Education: A Regional Guide.
20. Selwyn, N. (2016). Education and Technology: Key Issues and Debates.